

Guía Docente del Teatro Romano de Guadix

Educación
Secundaria
Primer Ciclo

Teatro · Romano

ACCI

GUADIX

La edición de la presente guía ha sido realizada por el Grupo de Patrimonio Mueble del Ayuntamiento de Guadix formado por Antonio López García, José Antonio González Moreno, Miguel Ángel Ortiz Vera y José Javier Alonso Reyes, y ha contado con la colaboración de la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Educación del Excmo. Ayuntamiento de Guadix, y el arqueólogo Antonio López Marcos.

© 2015 de los contenidos y actividades Antonio López García y José Antonio González Moreno.
© Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Concejalía de Cultura.
© Portada “Boceto del Teatro Romano de Guadix”, José Antonio García Amezcua.
© Reconstrucción virtual del Teatro Romano de Cartagena, Balawat.
© Fotografía del Altar de Isis, Museo Arqueológico de Sevilla.
© Fotografía del Teatro Romano de Guadix Antonio López García
© Dibujos Guía docente del Teatro Romano de Cartagena, CPR Cartagena-Museo del Teatro Romano.

ACCI, TE ABRIMOS LAS PUERTAS A NUESTRA HISTORIA

Os presentamos esta guía educativa sobre el Teatro Romano de Guadix. Un nuevo hallazgo que viene a enriquecer el ya importante y significativo patrimonio accitano. ‘Joya arquitectónica’ de una etapa de la historia de Guadix a descubrir y poner en valor por todos. La recuperación del mismo significaría no sólo conocer mejor esta etapa de la ACCL romana, sino además un gran empuje y apoyo al turismo y a la economía de nuestra ciudad y su Comarca.

Queremos con esta guía educativa que lo conozcáis mejor; que profundicéis en su estudio y que trasladéis la inmensa riqueza, patrimonialmente hablando, que hemos tenido la suerte de descubrir, conocer, recuperar y difundir.

El teatro romano de Guadix, es una puerta abierta a la historia pasada, a la realidad presente y sobre todo, al ilusionante futuro de nuestra ciudad y su Comarca.

José Antonio González Alcalá

Alcalde de Guadix

Guía Docente del Teatro Romano de Guadix

Educación
Secundaria
Primer Ciclo

1. La Colonia Iulia Gemella Acci.

Durante los años 208-207 a.C., el general romano Escipión el Africano, uno de los grandes estrategas de Roma, llegó a la ciudad íbera de Acci desde Cartagena a través de Lorca y Baza, y desde aquí se dirige al norte por el valle del río Guadalbullón. A partir de este momento, los nativos de Acci se alían con los romanos. Cuando los romanos se asientan en Acci a finales del siglo I a.C. van a convertir la ciudad en una colonia con el nombre de Iulia Gemella Acci, en la que los habitantes gozarán de los mismos derechos y privilegios que los mismísimos romanos.

El primer establecimiento de las tropas romanas en Acci posiblemente tuvo una planificación de tipo estratégico por exigencias militares, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, este campamento pasajero pasó a convertirse en una colonia.

La ciudad romana se va a convertir en un importante centro de comunicaciones, ya que se trata de una encrucijada de caminos en los que discurre la *Via Augusta* la principal vía terrestre que atravesaba desde Cádiz hasta Roma.

La colonia se situaba cerca de varios yacimientos mineros como las minas de oro de Abrucena, de cobre en Cogollos de Guadix y de

hierro en Alquife, además disponía de una rica vega, lo cual va a impulsar su desarrollo económico.

Herramientas de minería romana

Si bien es cierto que se conoce el pasado romano de la ciudad, de la forma de que tenía la ciudad en la Antigüedad se conocen muy pocas cosas, y solo la arqueología ha podido darnos algunas pistas de cómo pudo ser la morfología urbana.

La creación de colonias en la Península Ibérica por parte del Imperio Romano es un instrumento usado frecuentemente para otorgar un estatus privilegiado a unos pobladores determinados, generalmente soldados licenciados procedentes de varias legiones.

Para proceder a la fundación de una colonia romana (*inauguratio*), los romanos comenzaban el rito con la elección del lugar más idóneo, siguiendo los criterios de salubridad y ventilación. Tras ello, se realizaba un ritual religioso que consistía en la interpretación de la

voluntad de los dioses con las vísceras de los animales sacrificados. Posteriormente, con un arado se trazaba el perímetro de la ciudad (*pomerium*), que a partir de ese momento se convertía en un espacio inviolable y sagrado que impedía entre otras cosas sepultar a los difuntos dentro de ese espacio.

Dentro del espacio del *pomerium* se creaba un recinto dividido por calles principales que iban de norte a sur (*cardus*) y de este a oeste (*decumanus*). En el sector donde se cruzaban estas dos calles se localizaba el foro de la ciudad, y en su entorno, los templos, la basílica y la curia. La forma de las manzanas tenía forma cuadrangular.

Una vez conquistada toda la Península Ibérica, el territorio se dividió en varias provincias, quedando la ciudad de Iulia Gemella Acci inserta en la provincia de Hispania Cartaginense, aunque la creencia popular la incluía dentro de la provincia de la Bética.

Disposición urbana de una colonia romana.

La ciudad llegó a tener tal importancia que acuñó su propia moneda, tal como han demostrado los hallazgos de monedas romanas en las que aparece escrito el nombre de la colonia accitana.

Monedas romanas de Acci

En lo que respecta al mundo religioso, en Acci, cuando llegaron los romanos ya se veneraba al dios Netón, representado como una especie de sol. Conforme el poder imperial se vaya asentando, el culto a otras divinidades como la diosa Isis, de origen oriental o los dioses romanos Mercurio, Júpiter y Juno.

Busto del emperador Trajano hallado en la calle San Miguel de Guadix (siglo II d.C.).

Pedestal dedicado a la diosa Isis encontrado en Guadix

2. El teatro romano hoy.

Los siglos pasaron y el teatro romano de Acci se perdió en la memoria. La intensa ocupación de esta zona de la ciudad a lo largo de los siglos hasta nuestros días borró cualquier traza externa de su existencia. A finales del siglo XX, la Huerta de los Lao se había convertido en una de las zonas más deprimidas y deterioradas del casco antiguo. Durante la construcción de un aparcamiento en el lugar aparecieron los restos pertenecientes al teatro. Los trabajos sistemáticos de excavación comenzaron en 2008. El hallazgo se convierte desde el principio en uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología accitana y verifica además la importancia de la ciudad en la Antigüedad.

Las excavaciones arqueológicas, financiadas en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadix, y la Junta de Andalucía, y dirigidas por el arqueólogo Antonio López Marcos, junto a un importante equipo de profesionales, permitieron conocer y comprender la excepcional arquitectura, decoración y significado del monumento romano.

La Huerta de los Lao en la década de 1970.

El teatro romano durante su excavación.

Estado actual del teatro romano de Acci.

3. Los teatros romanos.

En un principio, los teatros se hacían con adobe o con madera y se derribaban después de los espectáculos porque una ley prohibía la existencia de edificios permanentes de este tipo. A pesar de ello, en el año 55 a.C., se construyó el teatro de Pompeyo (Roma) con un templo dentro para esquivar la ley. El famoso teatro de Pompeyo marcó el inicio de un rápido proceso evolutivo y de individualización arquitectónica del edificio teatral romano frente a su antecedente griego, que culminó en época de Augusto con la construcción en Roma del teatro de Marcelo y el de Balbo. Muy pronto y de forma casi contemporánea se añaden los teatros de Mérida y Arlés, todos ellos levantados entre los años 20-10 a.C. Hacia el cambio de Era, la arquitectura del edificio teatral romano aparece ya plenamente configurada en todos sus elementos y, en este contexto, el teatro de Guadix nos ofrece un ejemplo excepcional.

4. La arquitectura del teatro romano.

Cavea.

El edificio del teatro romano de Acci estaba compuesto por tres partes principales unidas entre sí en una estructura uniforme: la *cavea*, la *orchestra* y la escena.

La *cavea* es un graderío de asientos con una capacidad para varios

miles de espectadores que se organiza en tres sectores: *ima*, *media* y *summa cavea*.

Ima cavea:

También conocida como *cavea prima*, era la primera fila del teatro, lugar destinado a las personas con rango senatorial, los *equites* o caballeros, y la aristocracia de la ciudad.

Media cavea:

¿Dónde está construida? La parte central sobre la roca y los lados elevados sobre anillos concéntricos de *opus caementicium*.

¿Cómo está articulada? En cinco gradas, divididas en varias cuñas (*cunei*) y varias escaleras radiales.

¿Cómo se accedía? Se llegaba directamente desde el exterior del edificio, a través de rampas que llevarían al público hasta los pasajes laterales de circulación llamados *vomitoria*.

Summa cavea:

¿Dónde está construida? La parte central de la *summa cavea* está construida sobre la roca base recortada. Los lados o flancos laterales se elevan sobre anillos concéntricos (realizados en *opus caementicium*) que encajan en la zona central de la propia roca.

¿Cómo está articulada? En seis gradas y nueve escaleras radiales.

En la *summa cavea* se situaría la *porticus in summa gradatione*, conjunto de asientos del piso más alto (cubiertos) que corresponderían al “gallinero” del teatro actual.

¿Cómo se accedía? A través de pequeñas puertas laterales abiertas en la fachada superior del edificio a las que llegaban las rampas y escaleras del exterior del edificio.

Orchestra.

La *orchestra* es un amplio espacio semicircular, situado entre el escenario y el graderío; en torno a ella se organizan las tres filas de la *proedria*.

La *proedria* es donde se situaban los asientos de honor reservados al senado local y a los personajes importantes de la ciudad, separados del resto por un pretil o cinturón de mármol llamado *balteus*.

Escena.

La escena o *scaena* es el sector del Teatro en el que se desarrolla el espectáculo frente a los espectadores. Su composición se articula en: *frons pulpiti*, *proscenium* y *scaenae frons*.

Escena de un teatro romano

Frons pulpiti:

La función arquitectónica del *frons pulpiti* (estrado de fachada) es delimitar la separación de la *orchestra* y elevar el entarimado del escenario, también permitir el acceso al escenario desde la *orchestra*, a través de pequeñas escaleras. Los elementos que lo componen son una exedra central semicircular y dos escaleras a ambos lados, esquema que se repite en cada extremo. Detrás del *frons pulpiti* estaba alojado el foso del telón delantero llamado *aulaeum*, que estaba levantado al comienzo de la obra, lo contrario de ahora, y que cuando iba a comenzar la representación era bajado por unos mecanismos.

Proscenium:

El *proscenium* es el escenario donde actúan los actores junto al coro y los músicos. Las puertas facilitan el acceso a los fosos de los telones.

Scaenae frons:

El frente escénico o la *scaenae frons* es una fachada arquitectónica que cierra el escenario y se levanta frente al graderío, con un alzado de casi 16 m de altura distribuido en dos pisos; estaba articulada con tres exedras semicurvas; de mayor fondo y frente la central, donde se alojaba la valva regia, y de menores dimensiones las laterales, las puertas *hospitalia*. Cada piso se divide en podium, columnas y entablamento. Resalta el juego cromático de la combinación de los tonos rojizos de los fustes de las columnas, el blanco de los capiteles corintios y el gris del podium y entablamento. Los elementos que caracterizan y diferencian al teatro romano del griego son especialmente: los *parascaenia* y el *porticus post scaenam*.

Parascaenia.

Se sitúan a ambos lados del frente escénico; sirven para unir espacialmente el graderío con el escenario, en su interior se integran dos elementos:

- *Parascaenium*, ubicado junto a la escena y al servicio de las representaciones.
- *Basílica*, con la función de vestíbulo destinado a facilitar la circulación del público.

Porticus post scaenam.

Tras el frente escénico se organiza una galería porticada, abierta hacia un espacio ajardinado y rodeado de una doble columnata. Los brazos laterales de la columnata se abrían en una exedra se-

micircular. La función del pórtico era proteger, en caso de mal tiempo, a los espectadores, aunque frecuentemente era utilizado por los actores.

Este pórtico es una característica determinante del teatro romano de Acci, ya que existen solo unos pocos ejemplares en la Península Ibérica que presenten esta peculiaridad.

Porticus Post Scaenam

5. Teatro y sociedad: distribución jerárquica del público.

La parte de la población que asistía al teatro era una minoría en comparación con el circo y con el anfiteatro. El público variaba según los géneros.

Comedia y mimo gozaban de un público de diversa procedencia, porque los temas, por su cotidianeidad, eran de fácil comprensión. El de la tragedia era en cambio

más selecto, compuesto sobre todo por quienes habían tenido contacto con la cultura griega.

Hombres y mujeres de todas las categorías sociales estaban autorizados a asistir a las representaciones teatrales, pero los espectadores no podían elegir libremente su asiento.

La subdivisión del espacio en el edificio teatral, que suponía la reserva de lugares determinados según la categoría social, política

- PORTICO: mujeres
- GRADERIO SUPERIOR: SUMMA CAVEA: esclavos (de pie)
- GRADERIO SUPERIOR: SUMMA CAVEA: libertos; transeúntes; ¿no ciudadanos?
- GRADERIO MEDIO: MEDIA CAVEA: colonos ciudadanos; incolae; huéspedes
- GRADERIO INFERIOR: IMA CAVEA: colonos ciudadanos; ¿funcionarios públicos?; ¿soldados?
- FILAS DE PREFERENCIA EN EL GRADERIO INFERIOR: caballeros
- ORCHESTRA: decuriones; magistrados y sacerdotes locales; gobernador provincial; praefectus fabrum; magistrados y senadores de Roma (con sus hijos)
- TRIBUNAS PRESIDENCIALES: magistrado local organizador del espectáculo (duviri o edil)

y jurídica del público, ofrecía una imagen completa de la sociedad romana, estructurada sobre la base de la existencia en ella de libres y esclavos, extranjeros y ciudadanos, diferenciando dentro de estos últimos entre la plebe y los órdenes de los senadores y los caballeros.

La ubicación de los espectadores fue reglamentada mediante diversas disposiciones legales durante la época republicana, hasta culminar con una detallada ley promulgada por el emperador Augusto, la *Lex Iulia Theatralis*.

Al parecer los esclavos podían asistir al teatro, pero con la prohibición de sentarse salvo que sobraran asientos, reservados para las personas libres. Los esclavos debían colocarse en la parte superior de la *summa cavea*. Ese es el espacio en el que se situaría también la plebe más humilde sin toga (*pullatī*), así como las mujeres, aunque es posible que las esposas de caballeros y senadores pudieran acceder en compañía de sus maridos a las filas más próximas a la escena. En cuanto a los niños, los pobres ocuparían como sus padres la *summa cavea*, pero quienes dispusieran de educadores privados serían colocados junto con éstos en lugares reservados del teatro.

El grueso de la plebe ocupaba la parte principal de la *media cavea*, en la porción central del graderío,

justo por encima de las filas de los caballeros, a la cual se accedía en el teatro romano de Acci por medio de rampas que llevaban al público hasta los pasajes laterales de circulación llamados vomitoria. Es posible que en la *ima cavea* hubiera sitios reservados para militares de rango y tal vez también para veteranos del ejército, así como para los funcionarios públicos (*apparitores*) que trabajaban para los magistrados y para el emperador (escribas, pregoneros, alguaciles, etc.). Los soldados que hubieran sido condecorados con la corona cívica por su valor disfrutaban del privilegio de sentarse inmediatamente detrás de los senadores, incluso por delante de los equites. El acceso desde el exterior a la *ima cavea* era a través de la basílica o vestíbulo destinado a facilitar la circulación, que enlazaba con las *itinera* o puertas monumentales.

En los asientos más próximos a la escena, la *proedria*, se ubicaban los miembros de la aristocracia romana y senadores. También se obligaba a reservar las primeras filas del graderío a los miembros del orden ecuestre.

La normativa introducida por Augusto confirmó la posición de privilegio de los miembros del orden senatorial, al decretar «que siempre que se diesen espectáculos públicos, la primera fila de asientos quedase reservada para los senadores». La reserva de plazas

podía realizarse horizontalmente por filas (*gradus*) o verticalmente por bloques de asientos (*cuneus*). Las mismas gradas podían estar rotuladas con inscripciones o signos señalando los grupos o individuos a los que correspondían. En todo caso, la separación de los diversos ámbitos estaba clara, también desde el punto de vista arquitectónico.

Los romanos introdujeron además como novedad en sus teatros la instalación de tribunas de honor (*tribunalia*) sobre las entradas laterales al edificio, creando palcos suplementarios cuyo interés radicaba precisamente en su aislamiento respecto a los espectadores situados en el mismo nivel, destinados, según la tradición romana, a los miembros de la casta sacerdotal y otros personajes notables.

6. Representaciones Teatrales.

Las manifestaciones teatrales en el mundo romano surgen de la conjunción de las fiestas sagradas relacionadas con el calendario agrícola, de la aportación de la sátira etrusca (*satura*) y de la adopción de las formas del drama griego. Si bien en sus inicios tienen un origen religioso, muy pronto se convierten en un medio de diversión utilizado como plataforma política de los magistrados para ganarse el apoyo popular.

Así pues, los magistrados sufragaban los gastos de la representaciones y contrataban a una compañía teatral (*grex*), administrada por un *dominus gregis* (gerente de la compañía) con quien negociaba directamente. El *dominus gregis* compraba al autor dramático la obra por una módica suma de dinero y, una vez vendida, el autor perdía todo control sobre ella, por lo que se podían hacer todos los cambios y adaptaciones que se considerara oportunos, además el *domini* se ocupaba de la contratación de actores, músicos y arreglo del teatro.

Los actores (histriones) y bailarines (saltadores) eran generalmente esclavos o libertos, y la profesión de actor no se consideraba apropiada para un hombre libre, no obstante algunos alcanzaron mucho éxito y eran aclamados por el público.

Géneros y autores.

Los antecedentes del teatro latino los encontramos en lo que se han dado en llamar manifestaciones pre-teatrales entre las que destaca la “Atelana”, llamada así por su origen en la ciudad de Ate-

lla (Campania), donde se representaba una forma de espectáculo popular que tuvo enorme éxito en la propia Roma.

En su representación una serie de personajes fijos con máscara: *Maccus* (el glotón tontorrón), *Bucco* (el fanfarrón), *Pappus* (el viejo) o *Dossenus* (el jorobado), provocaban la risa de un público fácil de contentar.

El origen del teatro y de las representaciones dramáticas regladas debe vincularse a la helenización general de la cultura romana tras la Primera Guerra Púnica.

Según la tradición las primeras representaciones dramáticas se deben a Livio Andrónico (c. 284/204 a.C.), a quien se le encargó, al parecer en el 240, la puesta en escena de una tragedia y una comedia traducidas del griego para celebrar los *ludi Romani*. Pocos años después, Cneo Nevio (235 a.C.) escribe varias obras dramáticas (tragedias y comedias) que se distinguen por el asunto tratado y en la caracterización de los personajes en escena:

- **Fábula *crepidata* o *coturnata*:** tragedia de asunto griego, caracterizada porque los actores usaban el “coturno” o zapato alto, característica de los actores trágicos griegos.
- **Fábula *praetexta*:** tragedia cuyo tema se basaba en la leyenda o en la historia romana. Toma el nombre de la toga orlada que llevaban los magistrados en Roma.
- **Fábula *palliata*:** comedia latina de asunto griego. Recibía este nombre porque los actores se cubrían con el pallium o manto griego. Se inspiraba directamente en la Comedia Nueva ateniense.
- **Fábula *togata*:** comedia sobre temas y personajes romanos, llamada así porque los actores vestían la toga.

La comedia latina alcanza su mayor esplendor con las obras de los dos grandes comediógrafos de la época republicana: Plauto y Terencio.

Plauto nació en Sarsina, ciudad de Umbria, hacia el 255 a.C. Fue el más popular de los autores de comedias y dominó absolutamente la escena romana desde el 215 a.C., fecha de su primer éxito escénico, hasta el 184 a.C., año de su muerte o, al menos, de su última representación.

Los personajes y la trama de las comedias plautinas suelen centrarse en líos amorosos, soldados fanfarrones que quedan siempre burlados, esclavos astutos encargados de solucionar los problemas amorosos de sus jóvenes amos, parásitos que adulan para lograr invitaciones a comer, sus obras están llenas de la gran alegría de vivir y del espíritu burlón de su autor. Entre las más importantes se encuentran: *Amphitruo*, *Aulularia*, *Miles gloriosus*, *Captivi*, *Bacchides*, *Menaechmi* y *Pseudolus*.

Otro gran comediógrafo fue Publio Terencio Afer, nacido en Carthago (el 185/184 a.C.), llegó a Roma como esclavo del senador Terencio Lucano, quien le dio una esmerada educación y le concedió la libertad. Escribió seis comedias *palliatas*: *Hecyra* (La suegra), *Heautontimorumenos* (El verdugo de sí mismo), *Eunuchus* (El eunuco), *Phormio* (Formión), *Adelphoe* (Los hermanos) y *Andria* (La muchacha de Andros). Sus personajes son similares a los de Plauto, esclavos, parásitos, cortesanas, soldados..., pero ahora inmersos en un clima de intención moral.

Con la instauración del Imperio las comedias y tragedias entraron en decadencia, parece que las tragedias escritas por Séneca fueron leídas pero algunos investigadores consideran que nunca fueron representadas. Ahora el gusto del público romano estaba orientado a la *fabula atellana*, el mimo, formas ya conocidas anteriormente, y la pantomima, que llega a escena a finales del siglo I a.C.

El mimo, con trama breve, divertida y de actualidad, se adaptaba a todo tipo de público, era representado tanto por hombres como por mujeres que, sin máscaras y con los pies desnudos, daban vida a escenas de la vida cotidiana partiendo de un texto en prosa. Algunas actrices se desnudaron en escena y los mismos ciudadanos, que veían reprobable esa conducta, en los espectáculos pedían en voz alta la *nudatio mimarum*.

En el año 22 a.C. se introduce, por Philade y Batillo, la *pantomima*. En ella actuaba el actor con máscara, acompañado por el coro y los músicos. El pantomimo, vestido con túnica y manto, interpretaba temas y personajes mitológicos con gestos y movimientos del cuerpo como únicos elementos de expresión.

Puesta en escena.

En las representaciones teatrales los papeles masculinos y femeni-

nos eran interpretados por hombres, a excepción del mimo donde también actuaban mujeres. El uso de máscaras, pelucas y ropajes diversos permitía el rápido intercambio de personalidades y de sexo, por ello las compañías eran capaces de acometer obras complejas con pocos actores. Para salir a escena, se caracterizaban convenientemente con una determinada indumentaria y cubrían sus rostros mediante estereotipadas máscaras de tragedia o comedia, tras las cuales el público reconocía de inmediato al personaje.

En las tragedias las máscaras que representaban las mujeres y viejos eran de color pálido, las de los esclavos eran de color rojo, y las de los hombres era marrón. Las máscaras de las comedias se caracterizaban por una gran variedad de peinados a lo que se sumaba otras caracterizaciones de los personajes, como la nariz y

orejas deformadas para el actor que representaba el parásito.

El vestuario cambiaba igualmente según la actuación, en las tragedias traducidas del griego los actores vestían túnica de tipo griego y calzaban los zapatos de suela alta, en las *comedias togatas* se imponían los convencionalismos romanos, toga para los hombres libres y túnica para los esclavos. En cuanto a los colores, se seguía igualmente unos códigos, los jóvenes se vestían de colores vivos, los ancianos de blanco, los jóvenes de amarillo y los mercaderes de abigarrados colores.

A los actores no se les exigía expresividad facial ya que el rostro se cubría con la máscara, pero interesaba mucho la expresión corporal. El actor para mantener su figura debía estar sujeto a una dieta rígida y hacía ejercicio para su mayor esbeltez, elasticidad y flexibilidad.

Junto a las dotes físicas, el pantomimo debía de tener un marcado sentido de la poesía y la armo-

nía, además de disponer de una gran fuerza vocal para que los textos llegaran perfectamente a oídos del numeroso público. Los actores que tenían estas cualidades eran muy requeridos por el público, amados por las damas y protegidos por los emperadores.

La acción escénica se desarrollaba sobre la tarima del proscenio, teniendo de fondo la imponente fachada escénica (*scaenae frons*) que podía representar un templo o un palacio con sus tres puertas: la *valva regia* en el centro, las *hospitalia* a los lados. Si el actor se desplazaba a la *hospitalia*, situada a la derecha del espectador, simulaba que se dirigía a un lugar cercano a la escena: el mercado o el foro, y si se movía hacia la izquierda significaba un lugar alejado: el puerto o el campo. En el teatro romano también entraban en juego las grandes puertas ubicadas en los cuerpos laterales.

Además de los actores, sobre el proscenio estaban los músicos y el coro, lo que daba más agilidad y acción al movimiento escénico. En el espectáculo había piezas cantadas (*cantica*) que se intercalaban entre los diálogos (*diver-*

bia), intervalos de danza (*embo-
lia*) y farsas finales (*exodia*).

Los escenarios estaban dotados de maquinaria que servía para cambiar rápidamente la escena, además existía un dispositivo para bajar a la divinidad de lo alto y así poder intervenir en la resolución del drama, *deus ex machina*.

En algunos teatros romanos se ha documentado, además de un gran foso para la tramoya, dos salas para las maniobras del telón, que estaba levantado al comienzo de la obra, lo contrario de ahora, y que cuando iba a comenzar la representación era bajado por unos mecanismos de contrapesos y mástiles, alojados en un estrecho y largo foso donde quedaba enrollado el telón delantero o *aulaeum*, que permanecía recogido durante la representación bajo el escenario.

ACTIVIDADES.

1. Completa los huecos con las palabras que aparecen aquí, y define las palabras que aparecen en esta hoja con la información del resumen y la que puedas encontrar en el libro u otra fuente de información.

- *Aníbal.*
- *Acueducto.*
- *Anfiteatro.*
- *Agripa.*
- *Arco.*
- *Asia.*
- *Atila.*
- *Augusto.*
- *Bizantino.*
- *Basílica.*
- *Bárbaros.*
- *Britania.*
- *Calígula.*
- *Caracalla.*
- *Cartago.*
- *Cartago.*
- *Ciudadanos.*
- *Civil.*
- *Civiles.*
- *Claudio.*
- *Cleopatra.*
- *Comercio.*
- *Conquistas.*
- *Constantino.*
- *Cónsules.*
- *Cristianismo.*
- *Domus.*
- *Derecho.*
- *Diferencias.*

- *Dictadura.*
- *Emperador.*
- *Esclavista.*
- *Esclavos.*
- *Esclavos.*
- *Espartaco.*
- *Etruscos.*
- *Egipto.*
- *Francos.*
- *Francia.*
- *Francñes.*
- *Galia.*
- *Hormigón.*
- *Italia.*
- *Itálica.*
- *Imperio.*
- *Insulae.*
- *Ingles.*
- *Julio.*
- *Latifundios.*
- *Latín.*
- *Legiones.*
- *Libertos.*
- *Limes.*
- *Nerón.*
- *Marco.*
- *Magna.*
- *Macedonia.*
- *Media.*
- *Monarquía.*

- *Octavio.*
- *Occidente.*
- *Occidental.*
- *Pax.*
- *Patricios.*
- *Plebeyos.*
- *Politeísta.*
- *Pompeya.*
- *Provincias.*
- *Púnicas.*
- *Republicano.*
- *Romances.*
- *Remo.*
- *Rómulo.*
- *Sicilia.*
- *Senado.*
- *Sociales.*
- *Tarento.*
- *Teodosio.*
- *Tiberio.*
- *Tito.*
- *Trajano.*
- *Triunfo.*
- *Vándalos.*
- *Visigodos.*
- *Vías.*
- *476.*

Cuando Grecia vivía su esplendor, Roma era una pequeña aldea gobernada por un rey en el centro de **I**_____ (Lacio). Su cronología la empezaron en el año 753 a.C., cuando (según la mitología) **R**_____ y **R**_____ fundaron la ciudad. En el año 509 a.C. los romanos derrocaron al último rey y expulsaron a los **e**_____ (pueblo vecino al que estaban sometidos). La civilización etrusca influyó mucho en la romana. Después de acabar con la **m**_____ adoptaron un sistema de gobierno **r**_____ (dirigido por un **S**_____ y varios **c**_____). Durante los 3 siglos siguientes sostuvieron varias guerras contra sus vecinos hasta que dominaron toda la península **i**_____. La zona sur de Italia se llamaba **M**_____. Grecia ya que los griegos la habían colonizado fundando numerosas ciudades (Siracusa, **T**_____, Cumas). La civilización griega fue la que más influyó en la romana, de ellos tomaron su religión **p**_____, aunque cambiaron el nombre de los dioses. La lucha por el control de la isla de Sicilia enfrentó a Roma con otra civilización que estaba expandiéndose desde el norte de África: **C**_____. Las tres guerras que mantuvieron romanos y cartagineses por el control del mediterráneo occidental (desde Sicilia a Hispania) se llamaron Guerras **P**_____. La primera (264-241 a.C.) terminó con la Victoria romana que ocupó **S**_____. La segunda (218-201 a.C.) empezó con victorias cartaginesas, cuyo ejército dirigido por el general **A**_____ invadió Italia y asedió la ciudad de Roma. Pero una contraofensiva romana invirtió la situación y Cartago fue derrotada, entonces Roma ocupó gran parte de Hispania. Finalmente, con la tercera guerra púnica (149-146 a.C.), la misma ciudad de Cartago fue destruida por los romanos y su territorio del norte de África anexionado. También durante ese siglo Roma ocupó **M**_____ (tras las guerras macedónicas) y Grecia (tras la destrucción de **C**_____ en el 146 a.C.).

La expansión territorial de Roma tuvo como consecuencia un aumento de las **d**_____ sociales: la riqueza no se distribuía igualmente entre todos los grupos sociales. En la parte más baja de la jerarquía social estaban los **e**_____ (sin derechos), luego estaban los **c**_____ (con derechos políticos). Los ciudadanos se dividían en 2 grupos: los pobres con algunos derechos políticos (los **p**_____ y por otro los ricos propietarios de los latifundios que controlaban el poder político (los **p**_____, divididos en grandes familias con un antepasado común llamadas gens). Esta situación provocó numerosas revueltas en Roma durante el siglo I a.C.. Hubo sublevaciones de esclavos como **E**_____ (del 73 al 71 a.C.) y guerras **s**_____ entre plebeyos y patricios. Fruto de estas luchas los plebeyos aumentaron sus derechos políticos.

El cónsul **J**_____ César conquistó la **G**_____ (la actual **F**_____) del 57 al 51 a.C. Para ello tuvo que vencer a Vercingetórix en la batalla de Alésia (52 a.C.). Después se enfrentó al Senado (en manos de los Patricios) y con el apoyo de los plebeyos instauró una **d**_____. En el año 44 a.C. Julio César fue asesinado y se inició una nueva guerra **c**_____, de la que sale vencedor su hijo adoptivo **O**_____. Poco después venció al general Marco Antonio y a la reina **C**_____, lo que le permitió anexionarse **E**_____. En el año 27 a.C. el Senado otorga a Octavio el título de **A**_____ y de **E**_____, iniciándose una nueva etapa: el **I**_____.

En ese momento Roma ya controla todo el Mediterráneo **o**_____ por lo que todos los territorios que rodean al mar quedaban unificados y convertidos en **p**_____ romanas. Esta situación favoreció la expansión del **c**_____ y con ello la prosperidad económica. En el centro del sistema económico estaban los **I**_____ (grandes explotaciones agrícolas) que eran trabajados por los **e**_____, por lo que podemos hablar de un sistema **e**_____.

yeron numerosas ciudades que se comunicaban entre si con **v**_____ romanas. Las ciudades tenían dos tipos de casas, las **d**_____ (unifamiliares para los ricos patricios) y las **i**_____ (bloques de pisos de varias alturas para los plebeyos). Las mujeres romanas estaban discriminadas, debían obedecer al hombre (padre o marido) y tenían pocos derechos. Roma transmitió su cultura a los territorios que ocupó: su lengua (el **I**_____) se transformó en cada zona en las lenguas **r**_____ (castellano, catalán, gallego, portugués, **i**_____, **f**_____, Rumano...), su **d**_____ (leyes) su religión (primero politeísta, luego el **c**_____) su arquitectura (el uso del **a**_____ de medio punto, del **h**_____ para los muros, nuevos edificios como **ba**_____, **an**_____, **ac**_____, termas, circos arcos de **t**_____...) escultura (más realista que la griega) y pintura (como los frescos de **P**_____).

Durante el siglo I y II predominó la paz por eso se habla de **p**_____ romana. Fueron famosos los emperadores, **Ti**_____, **Ca**_____ (por sus atrocidades), **Cl**_____ (conquistó Britania) **N**_____, **T**_____ (reconquistó Jerusalén y destruyó su templo, construcción del Coliseo, erupción del Vesubio y destrucción de Pompeya) **Tr**_____ (de origen Hispano, conquistó Dacia) **A**_____ (construcción del Panteón) o **M**_____ Aurelio (el emperador filósofo). A partir del siglo III Roma entró en crisis. Como acabaron las **c**_____ cada vez había menos esclavos, además muchos compraban la libertad (se convertían en **l**_____) por lo que faltaban hombres para trabajar en el campo. A esto se une un peligro que viene del exterior: oleadas de pueblos invasores llegan desde **A**_____ central (germanos, hunos, godos, etc.). Los romanos llamaban a todos ellos **b**_____. Se tuvieron que fortificar las fronteras o **l**_____ con murallas y aumentó el reclutamiento de soldados. Esto hizo que los militares incrementaran su influencia. Los generales empezaron a usar sus **l**_____ para sus luchas de poder y se multiplicaron las guerras **c**_____. En 212 d.C. se concede la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio (el edicto de **C**_____) para aumentar la recaudación y el reclutamiento. En el año 313 d.C. **C**_____ pone fin a la persecución del cristianismo, en el año 380 d.C. **T**_____ la convierte en religión oficial y el politeísmo pasa a ser perseguido.

En el año 395 d.C. Teodosio divide en dos el Imperio (**o**_____ y oriente) entre sus hijos Honorio y Arcadio. La presión de los bárbaros sigue aumentando y en el siglo V los hunos (dirigidos por **A**_____) entran en territorio romano y lo saquean. Finalmente en el año **4**_____, el jefe bárbaro Odoacro toma Roma y destituye al último emperador de occidente Rómulo Augustulo. Al mismo tiempo muchos pueblos bárbaros invaden el territorio occidental: **v**_____ (norte de África), **v**_____ (Hispania), **f**_____ (Galia), ostrogodos, anglos y sajones (**B**_____), etc. La caída de Roma marca el paso de la Edad Antigua a la Edad **M**_____. La parte oriental del Imperio Romano sobrevivirá durante toda la Edad Media, con el nombre de Imperio **B**_____.

2. Identifica las ciudades y los monumentos de las imágenes.

3. Completa el Crucigrama.

Teatro Romano.

Iulia Gemella Acci

Horizontal

- 6. GERENTE DEL GRUPO TEATRAL.
- 8. DIOS QUE ERA VENERADO EN ACCI.
- 11. ILUSTRTA DONDE SE ENCONTRO EL TEATRO.
- 12. NOMBRE DE LOS BAILARINES.
- 13. SCRIBADO.
- 14. LUGAR DONDE ACTUAN LOS ACTORES.

Vertical

- 1. ASIENOS MAS PROXIMOS A LA ESCENA.
- 2. NACIDO EN SASSINA.
- 3. VIA TERRESTRE DE ROMA A CADIZ.
- 4. VESTIBULO PARA LA CIRCULACION.
- 5. PRIMER TEATRO ROMANO.
- 7. LUGAR DE REPRESENTACION.
- 9. ESPACIO SEMICIRCULAR SITUADO ENTRE EL ESCENARIO Y EL GRADIRIO.
- 10. GRUPO TEATRAL.
- 15. NOMBRE DE LA CIUDAD HIERA.

